

**ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
FIRST PSYCHOLOGICAL AID – VECTORS OF COMPETENCE
FORMATION**

© Хомуленко Т.Б., Верховенко Т.В., Криничко А.В., Неродик І.В.,
Потапенко М.С., м. Харків

***Annotation.** Competence in the provision of first psychological aid is a system of motivated abilities to identification and regulation of negative emotional states caused by a difficult life situation, embodied in experience of application. So, the presence of competence in activities in providing first psychological aid, we can talk about the presence of competence in the following requirements are met.*

1. Formed abilities:

- a) to identify negative emotional states, caused by a difficult life situation;*
- b) to regulate negative emotional states, caused by a difficult life situation;*

2. These two categories of abilities are motivated, because:

- a) there is an understanding the importance of these abilities;*
- b) there is an intention to use them.*

3. There is experience of using these abilities.

*What states should be should we be able to notice, inhibit, and extinguish?
This is fear and all its derivatives that fit into the well-known pattern of reactions to fear: «fight-run-freeze».*

Компетентність у діяльності з надання першої психологічної допомоги це система вмотивованих здатностей до ідентифікації і регуляції негативних емоційних станів, спричинених складною життєвою ситуацією, втілених в досвіді застосування.

Про наявність компетентності в діяльності з надання першої психологічної допомоги ми можемо говорити, коли виконані наступні вимоги.

1. Сформовані здатності:

а) до ідентифікації негативних емоційних станів, спричинених складною життєвою ситуацією;

б) до регуляції негативних емоційних станів, спричинених складною життєвою ситуацією;

2. Ці дві категорії здатностей є вмотивованими, тобто:

а) є розуміння значущості цих здатностей;

б) є намір їх використовувати.

3. Є досвід застосування цих здатностей.

Які ж стани слід уміти помічати, гальмувати і гасити їх розгортання? Це страх і усі його похідні, які вкладаються в загальновідому схему реакцій на стрес «бий – біжи – завми».

Страх – це реакція на відчуття загрози, яка формує оборонну мотивацію і мотивацію позбавлення небезпеки. Страх є нормальною адаптивною реакцією, яка примушує бути обережним, виконує сигнальну, захисну, пошукову і охоронну функцію.

Психологічний Порадник :

- не бійся страху (фобофобія) і зрозумій, що страх захищає і мобілізує;

- потурбуйся про задоволення базових потреб в інтеграції («Я не один») і в комфорті («мені затишно»);

- перетвори страх в інтерес.

Страх перетворюється в **паніку** – раптове сильне почуття страху, яке пригнічує логічне мислення тоді, коли є негативний досвід переживання складних життєвих ситуацій в дитинстві.

- скажи «ні» паніці (заввичай рятується той, хто так робить);

- понижуй значущість приводу («світ догори ногами не перевернувся, а все останнє дрібниця»);

- застосуй техніки «Шість секунд», «Зупинка думок», «Дивергенція погляду», «Дихання по квадрату», «Кругові рухи очима», «5-4-3-2-1» (див. опис технік в кінці розділу).

Занепокоєння – почуття невизначеності і очікування неприємних подій. Вважають, що занепокоєння є поєднання страху з печаллю.

Психологічний Порадник :

- згадай про ефект самовтілюваних пророцтв (очікування події збільшує ймовірність її виникнення);

- займись рутинними, звичними справами, які збільшують частку прогнозованого в житті;

- дихання, музика, медитація, контакт з тваринами, спілкування, фізичні вправи.

Печаль – негативна емоція з приводу втрати, розчарування, відчуття безпорадності.

Психологічний Порадник.

- Шлях до прийняття втрати – усвідомлення необхідності відпустити. Тому, відпусти те, що не в силах змінити. Нам нічого не належить, з того, що можна втратити. Право власності ілюзорне. Прагнення до володіння і стабільності культивується сучасним суспільством споживання і обмежує нашу життєздатність.

- Джерело розчарування – очікування. Більшість очікувань приводять до розчарування. А радість від виправданого очікування триває не довго на відміну від розчарування, яке може тривати подекуди все життя. Альтернативою існування в парадигмі очікування – розчарування є

існування через призму пізнавального інтересу. Це коли чудом буде будь-яка подія, яка дасть відповіді на питання, що створюють рівновагу у вашій картині світу.

- Вивчена безпорадність – апеляція до минулих невдач – є ілюзією безпорадності. Тому проаналізуй невдачі, згадай удачі, створи ситуації успіху, вивчай стратегії успішних.

Підвищена чутливість до об'єктів, що викликають страх.

Виконай процедуру десинсібілізації – метод поведінкової психотерапії, оснований на зменшенні чутливості людини до об'єктів і подій, що викликають страх (див. процедуру вкінці розділу).

Зневіра – втрата переконання, що є зовнішня сила, яка допомагає, підтримує, і що сила спрацює, хоч і не зараз, проте результат буде.

- пам'ятай, що вірити, це зберігати духовну цілісність, яка сприяє фізичній безпеці, але не навпаки;

- духовні практики мають бути поєднані з поведінкою, адже молитися і не чинити гуманні вчинки – це суперечливий досвід, який призводить до розщеплення, такого механізму психологічного захисту, який проявляється як мислення в термінах крайнощів: хороший – поганий, могутній – безпомічний. Таке мислення заважає повноцінному існуванню в складних умовах, оскільки створює підґрунтя для дезорієнтації.

Дезорієнтація – реакція, яку ми переживаємо під час зміни перспектив, яка полягає у стані дискомфорту через невідповідність між прогнозами і сприйняттям актуальної ситуації. Фактично це є різновидом когнітивного дисонансу, який виникає завжди, коли слід робити вибір.

Психологічний Порадник:

- хочеш жити – полюби зміни;
- пам'ятай, що когнітивна дезорієнтація це тимчасовий стан заплембленості, це перший етап вирішення проблеми, який слід пройти, якщо ти прямуєш до розв'язки;
- прояви інтерес до «когнітивного калейдоскопу» в умовах кризи;
- не бійся робити вибір, не «зависай» між варіантами вибору. В крайньому випадку кинь монетку (орел – решітка);
- міняй звичні стратегії поведінки і переконання, бо досвід в умовах постійних змін (умовах лімінальності) не працює;
- не обмежуй себе в варіантах вирішення проблем, оскільки варіантів не вистачає не світу, а нашій картині світу.

Дисоціація – захисний механізм психіки, коли людина починає сприймати те, що відбувається з нею ніби це відбувається не з нею. Це крайня захисна реакція на надзвичайні події, крайній варіант десенсибілізації, якому є альтернатива. Коли страху так багато, що краще «вийти зі свого тіла» ніж пережити це.

Психологічний Порадник:

- «дисоційована» позиція захищає від надмірних, нестерпних емоцій;

- дає можливість стороннім поглядом оцінити ситуацію і прийняти раціональне рішення;
- прояв дисоціації у незначній мірі сприяє сміливим вчинкам, коли треба забути про страх і когось врятувати;
- коли переживаєш травмуючу подію не чекай включення захисного механізму дисоціації, а застосуй прийоми десенсибілізації (див. в кінці розділу).

Відчуття втрати контролю над ситуацією виникає коли збільшується кількість неочікуваних подій за одиницю часу і коли події набувають ознак небезпечності.

Психологічний Порадник:

- пам'ятай, що контроль дає відчуття безпеки («поки я контролюю процес мені нічого не загрожує»);
- контроль є спосіб уникнення труднощів та утримання самооцінки на бажаному рівні;
- пам'ятай, що завжди можна виділити коло дій і ситуацій, які є в межах твого контролю;
- знай, не контролюєш себе – контролюють тебе;
- вибирай – зовнішній контроль служб безпеки, або самоконтроль і свобода;
- коли відчуваєш страх втрати контролю – почни контролювати свій страх.

Ворожість – стан в основі якого лежить тріада таких почуттів, як гнів, образа, відраза. Гнів – негативна емоція обурення, реакція на загрозу. Образа – засмучення через несправедливість. Відраза – неприємне відчуття, що спричиняє уникнення. Ненависть – деструктивне почуття, яке проявляється в крайній мірі ворожості.

Психологічний Порадник.

Пам'ятай, що ненависть є почуттям, яке чинить руйнівний вплив на її носія.

Знай, що прагнення помсти, як чиннику ворожості має не тільки негативні, але і позитивні сторони:

- помста еволюційно доцільна;
- спонукає до дії, надихає;
- приносить задоволення;
- тамує біль від несправедливості;
- є стримуючим чинником для можливого нападу ворога;
- є способом завершення гештальту;
- сприяє солідарності і згуртованості в групах, які її схвалюють.

Акцент на негативі, це коли людина:

- бачить тільки погане,
- прогнозує погане,
- боїться хорошого (бо після нього слідує погане),

- узагальнює погане («все погано»),
- пригадує погано,
- поляризує світ на погане й хороше, «чорне та біле».

Психологічний Порадник.

- Не буває абсолютного негативу, як і позитиву.
- Світ не чорно-білий, різнокольоровий.
- Кожне явище має як негативні так і позитивні сторони (див. розділ 1 «Війна як просвітитель» про конструктивну когнітивну рамку явища війни).
- Ніщо не є постійним ні погане ні хороше.
- Пророцтва збуваються. Тому, коли пророкуєш погане – збільшуєш ймовірність того, що так і буде.
 - Пам'ятай, що
 - не все погано
 - не завжди погано
 - і не тільки погано.